

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 1, November 2022

E-ISSN: 2583-0880

Sculptures of the Thirukurukai Veeratteswarar Temple

Dr. N. Mangalam, Guest Lecturer, Department of History,
Government College for Women, Kumbakonam, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9695-3241>

DOI: 10.5281/zenodo.7365707

Abstract

Tamil Nadu is known for its famous Hindu temples and its architecture. The Mahabalipuram Cave Temple Sculptures of the Pallavas in Tamil Nadu are historically famous. The Pandiya period sculptures are also a testament to the artistry of Tamil Nadu sculptures as seen in Madurai Meenakshi Amman Temple, Nellaippar Temple etc. The sculptures in the Chola period like Kuttan Nageswarar Temple, the Tanjore Big Temple, the Gangai Konda Cholicuram and the Iravadesuvar Temple in Tarasuram are world famous. These made the world aware of the development of sculpture and the greatness of the sculptors of Tamil Nadu. The Iravadesuvar Temple, which arose as a work of art by the second Rajaraja Chola, is the pinnacle of sculptural achievements. Thus, the article is set to reveal the artistic nuances of the marvelous sculptures of the Thirukurukai Veeratteswarar Temple patronized by the Chola kings.

Keywords: Thirukurukai, Veerateswarar Temple, Sculpture, Iconography, Mythology.

References

- [1] Srinivasan, K.R., *Cave Temples of the Pallavas*. Archaeological Survey of India, New Delhi, 1964.
- [2] Ilampuranar. *Tholkappiyam Porulathikaram*. Kazhag Veliyeedu, Chennai-18, 2001.
- [3] Puliyoorkesigan *Paripadal Moolamum Uraium*. Chennai 14, First edition 2010.
- [4] Subramanian S.V. *Sangha Ilakiam*. Pathuppattu Moolamum Thelivuraum, Manivasakar Publishing House, Chennai – 600108, First Edition – June 2010,
- [5] Akkukrishnan, B. *Silapathikaram Kattum Panpatum Samuthaya Varalarum*. Ainthinai Pathipagam, Chennai – 600005, 1998.
- [6] Jayapal, R. *Agananooru*. New Century Book House (Pvt. Ltd), Chennai, 2008.
- [7] Ramasubramaniam (Urai Asiriyar). *Nalayira Divvyap Prabandham*. Mullai Station, Chennai – 600 018, Revised 2008.
- [8] Santhi, S. "Ma Manigal at the Vennar River Bank." *Shanlax International Journal of Tamil Research*, 5(2), 26–37, 2020.
- [9] Saletore, R.N, *Encyclopaedia of Indian Culture*, Vol.II, P.1263, 1984.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

திருக்குறுக்கை வீரட்டேசுவரர் கோயிலின் சிற்பங்கள்

முனைவர் நா. மங்களம், கௌரவ விரிவுரையாளர், வரலாற்றுத் துறை,

அரசினர் மகளிர் கல்லூரி, கும்பகோணம், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9695-3241>

DOI: 10.5281/zenodo.7365707

ஆய்வுச்சாரம்

தமிழகத்தில் பல்லவர்களின் மாமல்லக் குகைக் கோயில் சிற்பங்கள் வரலாற்றுப் புகழ் பெற்றவை. பாண்டியர் கால சிற்பங்களும் தமிழகச் சிற்பங்களின் கலைத்திறனுக்குச் சான்றாய் விளங்குகின்றன. தமிழகத்தில் சோழர்காலக் குடந்தை நாகேசுவரர் கோயில், தஞ்சைப் பெரிய கோயில், கங்கை கொண்ட சோழீச்சரம், தாராசுரத்து ஐராவதேசுவரர் திருக்கோயில் ஆகியவற்றிலுள்ள சிற்பங்கள் உலகப் புகழ் பெற்றவை. இவை சிற்பக் கலை வளர்ச்சியையும், அக்கலையில் தமிழகச் சிற்பிகள் பெற்றிருந்த பெருந்திறனையும் உலகுக்கு உணர்த்துவன. இரண்டாம் இராசராசனின் கலைப்படைப்பாய் எழுந்த ஐராவதேசுவரர் திருக்கோயில் சிற்பக்கலைச் சாதனைகளின் உச்சம் என்பர். அவ்வகையில் சோழநாட்டின் ஒரு பகுதியான திருக்குறுக்கை வீரட்டேசுவரர் கோயிலின் சுற்றாலயச் சிற்பங்களைப் பற்றிய கலை நுணுக்கங்களை எடுத்துறைப்பதாக இக்கட்டுரை அமையப்பெற்றுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்: திருக்குறுக்கை, வீரட்டேசுவரர் கோயில், சிற்பக்கலை, புராணப்பிண்ணணி.

முன்னுரை

தமிழக கோயில்களில் சுற்றாலயச் சிற்பங்கள் பல்லவர் மற்றும் முற்காலப் பாண்டியரின் காலத்தைவிட சோழர்களின் காலத்தில் அதிக வளர்ச்சிப்பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவ்வகையில் பிற்கால சோழரின் கலைப்பாணியான திருக்குறுக்கை வீரட்டேசுவரர் கோயிலின் சிற்பங்களைப் பற்றி பின்வருமாறு விளக்கப்படுகின்றன. இக்கோயிலில் சண்டிகேஸ்வரர், பைரவர், சூரியன், வீரபத்திரர், நாயன்மார் நால்வர் குறுங்கை விநாயகர், விஷ்ணு, கஜலெட்சுமி, சுப்பிரமணியர், காமதகன மூர்த்தி, ஞானாம்பிகை போன்ற சிற்பங்களை புராண பின்னணியோடும் படிமக்கலைக் கூறுகளோடும் விளக்கப்படுகின்றன. திருக்குறுக்கை வீரட்டேசுவரர் கோயிலின் சுற்றாலயச் சிற்பங்களைப் பற்றிய கலை நுணுக்கங்களை ஆராய்வதே இக்கட்டுரை யின் நோக்கமாகும்.

சண்டிகேசுவரர்

சண்டிகேசுவரரின் சிற்பமானது தனிச்சன்னதியுடன் கூடிய கருவறையில் காணப்படுகின்றது. இச்சிற்பம் அனைத்து சிவன் கோயில்களிலும் கருவறையின்

வடக்குப்புறத்தில் தெற்கு நோக்கியவாறு காணப்படுகின்றது. மேலும் சைவகோயில்களில் காவல் தெய்வமாக இடம்பெறும் சண்டிகேசுவரரின் சிற்பமானது பல்லவர்களின் காலத்தில் ராஜசிம்மனின் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலில் காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. இச்சிற்பம் பல்லவர்களின் காலத்தில் இருந்தே வழிபாட்டில் இருந்துள்ளது என்பதை அறியமுடிகின்றது. (சீனிவாசன், கே.ஆர்., பல்லவர்களின் குகைக் கோயில்கள்) அதனைத் தொடர்ந்து சோழர்களின்காலக் கோயில்களில் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. சண்டிகேசுவரர் சண்டர், தொனிச்சண்டர், வீரசண்டர், கலியுகசண்டர், சண்டேசுவரர், சண்டேசுவர நாயனார், சேரலூர் பிள்ளையார், தொண்டர்நாயகர், ஆதிசண்டர், சண்டீசர், சதுர்யுக சண்டேசுவரர், விபுசண்டர், பிரம்மசண்டி என பலபெயர்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றார்.

புராணங்களின் அடிப்படையில் இச்சிற்பத்தை நோக்கும்போது சோழநாட்டில் மண்ணி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள சேரலூரில் விசாரசர்மன் என்பவன் சிவபக்தி உடையவன். தினமும் சிவனுக்கு பூஜை செய்வதில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவன். ஒருநாள் இறைவனின் திருமஞ்சனத்திற்கென வைத்திருந்த பால் குடத்தை விசாரசர்மனின் தந்தை யக்ஞத்தன் தனது காலால் உதைத்து தள்ளினான். அதனால் கோபமுற்ற விசாரசர்மன் அருகில் இருந்த வாளை எடுத்து தந்தையின் காலை துண்டித்ததோடு தொடர்ந்து சிவபூஜையில் ஈடுபட்டான். இதனைக் கண்ணுற்ற சிவன் விசாரசர்மனை தனது மகனாக ஏற்று சண்டிகேசுவரர் எனும் பெயரை வழங்கி சிவாலய பூஜைக்குரிய கணக்கராக நியமித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இச்சிற்பத்தின் படிமக்கலை கூறுகளைப்பற்றி சாரஸ்வதிய சித்ரகர்ம சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன. இதனடிப்படையில் ஆய்விற்குட்பட்ட இக்கோயிலின் சண்டிகேசுவரர் சிற்பத்தின் படிமக்கலைக் கூறுகளைப் பற்றி பின்வருமாறு விளக்கப்படுகின்றன. இக்கோயிலில் சண்டிகேசுவரரின் சிற்பமானது பத்ம அலங்காரத்துடன் கூடிய சதுர பீடத்தின் மீது வலதுக்காலை தொங்கவிட்டும், இடதுக்காலை பீடத்தின் மீது கிடத்தப்பட்டவாறு சுகாசனமாக அமர்ந்த நிலையில் இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டு வலதுக்கரம் பரசுவை ஏந்தியவாறும் இடதுக்கரம் முஷ்டிக்கஸ்தமாக துடையின் மீது வைக்கப்பட்டவாறும் தலையை கேசபந்தம் அலங்கரிப்பது போலவும், கழுத்தில் கண்டிகை, சரப்பளி, சவடியும், மார்பில் முப்புரிநூலும், வயிற்றில் உதரபந்தமும், தோளில் தோள்மாலை, தோள்வளை, கடகவளை, காப்புகள் அணிந்தவாறு, இடையில் இடைக்கட்டுகள் விரிந்தவாறு ஆடை அணிந்து கால்களில் காப்புகள் அணிசெய்யப்பட்டவாறும் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பைரவர்

சுற்றாலயச் சிற்பங்களில் பைரவரின் சிற்பமானது வடமேற்கு மூலையில் அமையப்பெறுகின்றது. கோயிலின் காவலாக இச்சிற்பத்தை அமைக்கப்பெறுகின்றன. சிவனின் பஞ்சகுமாரர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகின்றார். பைரவர் சிவனின் அம்சமாகவும்,

பைரவர் என்பது வடமொழிச் சொல்லாகவும், பீரு எனும் சொல்லிலிருந்து அச்சம் மற்றும் பயங்கரமானவர் எனக் குறிப்பிடுவதாகக் கருதப்படுகின்றது. தாருகா வனத்து முனிவர்களின் ஆணவத்தையும், கன்மம், மாயை என்னும் மூன்று அகங்காரங்களை அடக்குவதற்காக எழுந்தக் கோலமாக புராணங்களில் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன. இச்சிற்பத்தின் தோற்றத்தைப் பற்றி வராகப்புராணத்திலும் கூர்ம புராணத்திலும் குறிப்பிடப் பெறுகின்றன. இப்பைரவரை வணங்குபவர்கள் கபாலிகர்கள் என்றும் இவர்கள் இடுகாட்டில் வாழ்பவராகவும் மண்டையோட்டில் உணவு அருந்துபவர்களாகவும் காணப்படுவர் என்றும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றார். இச்சிற்பத்தின் தோற்றத்தைப் பற்றி புராணங்களில் குறிப்பிடுகையில் பிரம்மன் படைக்கும் தொழிலைப் புரிவதால், மும்மூர்த்திகளில் காக்கும் தொழிலைப்புவியும் விஷ்ணுவைவிட அழிக்கும் தொழிலைப்புவியும் சிவனை விட தானேப் பெரியவன் என்னும் அகந்தையில் இருந்த பிரம்மனை தண்டிக்கும் பொருட்டு சிவன் பிராமணரான பிரம்மனின் ஐந்து தலைகளுள் ஒன்றைக் கொய்ததனால் பிரம்மனின் தலை கீழே விழாமல் சிவனின் கரத்தில் ஒட்டிக்கொண்டது. இதனால் சிவனுக்கு பிரம்மஹந்தி தோஷம் பற்றியது. இவ்வாறு கையில் மண்டையோட்டுடனும் நாய் வாகனத்துடன் அலைந்து திரிந்த சிவனுக்கு காசியில் இத்தலை தெறித்து விழுந்து இத்தோஷம் நீங்கியது. சிவனின் இக்கோலமே பைரவ மூர்த்தமாகும். இதனைப்பற்றிக் காசிக்காண்டத்திலும் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன. மேலும் காசிச் சென்றதனால் காலப்பைரவர் என்றும் கரங்களில் மண்டையோட்டை ஏந்தியதனால் கபாலபைரவர் எனவும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றார்.

பைரவரை எட்டு கோலங்களில் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன. அவற்றுள் சிதாங்கபைரவர், குருபைரவர், சண்டபைரவர், குரோத பைரவர், உன்மத்த பைரவர், கபாலபைரவர், பீடணபைரவர் சங்காரபைரவர் எனக் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன. கோபிநாதராவ் தனது நூலில் அஷ்டாஷ்ட பைரவர் என்னும் அறுபத்து நான்கு பைரவரை பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றார். 55 பைரவரின் படிமக்கலைக் கூறுகளைப் பற்றி சாரஸ்வதிய சித்ரகர்ம சாஸ்திரம், ரூபமந்தனம், ஸ்ரீதத்துவநிதி போன்ற ஆகமங்களில் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன. இதனடிப்படையில் ஆய்விதழ்க்குட்பட்டுள்ள இக்கோயிலின் பைரவரின் சிற்பமானது பீடத்தின் மீது ஸ்தானகமாக நின்றநிலையில் நான்குக் கரங்களைக் கொண்டு பின் வலது மற்றும் இடதுக்கரம் உடுக்கை மற்றும் பாசத்தையும், முன் வலதுக்கரம் சூலத்தையும் இடதுக்கரம் கபாலத்தையும் தாங்கியவாறு தலையில் சுடர்முடிக்கேசத்துடனும் கழுத்தில் கண்டிகை, சரப்பளி, சவடியும், மார்பில் யக்னோபவிதழும், கந்தமாலையினையும் வயிற்றில் உதரபந்தத்தோடும், இடையில் அரைஞாள் கயிறும், தோள்வளை, காப்புகள் அணிந்தும் ஆடையின்றி நிர்வாணமாக நாய் வாகனத்தோடு நாய்க்கும் அணிகலன்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டு நாயின் வால் மடங்கியவாறு காட்டப்பட்டுள்ளது.

முருகன்

முருகனின் சிற்பம் கோயில்களில் சுற்றாலயச் சன்னதிகளுல் ஒன்றாகக் வடமேற்கு மூலையில் அமையப்பெறுகின்றன. இத்தெய்வமும் சைவ சமயக் கடவுள்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகின்றார். முருகன் வழிபாடு மிகவும் சிறப்புக்குரிய வழிபாடாக சங்ககாலத்திலிருந்து மக்களால் குறிஞ்சி நிலக் கடவுளாகப் போற்றப்படுவது சிறப்புக்குரிய ஒன்றாகும். இம்முருகனின் வழிபாடு வேதகாலத்தில் ஸ்கந்த வழிபாடாக இருந்தது என ஆர். நாகசாமி என்பவர் தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். (தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், அகத்திணை, 5) தொல்காப்பியத்தில் சேயோன் என்றும், யானையும் மயிலும் முருகனின் வாகனம் எனப் பரிபாடலும், (பரிபாடல், பா. 17:4-9) திருமுருகாற்றுப்படை முருகனின் தேவி வள்ளி என்றும், முருகனை மஞ்ஞையன் (திருமுகாற்றுப்படை, பா. 102) எனவும் குறிப்பிடுகின்றது.

சிலப்பதிகாரக் காலத்தில் முருக வழிபாடு மேலோங்கி நின்றது மட்டுமல்லாமல் தனிக் கோயில் அமைத்து வழிபடும் வழக்கமும் இருந்துவந்துள்ளது. ஆறுமுகச் செவ்வேள் அணிதிகழ் கோயில் என்றும், வேற்கோட்டம், கோழிச் சேவற் கொடியோன் கோட்டம் எனவும் இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன. (சிலப்பதிகாரம், 5:170) இவ்விலக்கியவரிகள் முருகனைச் செவ்வேள் என்றும் வேலாயுதம் முருகனின் ஆயுதமாகவும், கோழியும், வேலும் முருகனின் கொடிகளில் இடம்பெற்றதையும் இலக்கியங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. முருகனுக்கு சண்முகன், குமரன், கந்தன், சரவணன், சுவாமிநாதன், கார்த்திக்கேயன், பிரம்மசாத்தன், பாலசுப்பிரமணயின், தண்டாயுதபாணி என பல்வேறு பெயர்களில் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன.

சிற்பத்தின் புராணத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில் இந்திரனது படைகள் தானவர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டுத் திரும்பிய போது கேசின் என்ற அரக்கனால் ஒருபெண் துன்புறுத்தப்படுவதைக் கண்ட இந்திரன் அவ்வரக்கனை அழித்து அப்பெண்ணைக் காப்பாற்றினார். தேவதேனா என்ற அப்பெண் இந்திரனிடம் தன்னைக் காப்பதோடு மட்டுமின்றி எதிரிகளை அழிக்கக்கூடிய திறன்படைத்த ஒருவரையே தான் மணக்க வேண்டும் என வேண்டினாள். இந்திரன் இதைப் பிரம்மனிடம் எடுத்துரைக்க அவரும் அவ்வாறே அமையும் எனக் கூறினார். இந்நிலையில் வசிஸ்டர் உள்ளிட்ட பிற முனிவர்கள் மேற்கொண்ட யாகத்தில் கலந்துக் கொண்ட அக்னி அங்கிருந்த ரிஷி பத்தினிகள் மீது ஆசை கொண்ட நிலையில் தட்சனின் மகள் சுவாகா அக்னியின் மீது ஆசைக் கொண்டாள். ரிஷிபத்தினிகள் அறுவரின் வடிவெடுத்து அக்னியைக் கவர்ந்து ஒரு குழந்தைக்கு தாய் ஆனாள். ஆறுமுகங்கள் பன்னிரு கரங்களுடன் காணப்பட்ட இக்குழந்தையே பின்னர் படைத்தளபதியாக விளங்கி தேவசேனாவை மணம் செய்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. இச்சிற்பம் சைவக் கோயில்களின் வடகிழக்கு மூலையில் அமையப்பெறுவதைப் போல ஆய்விற்குட்பட்டுள்ள திருகுறுக்கை

வீரட்டேசுவரர் கோயிலில் மேற்குப் பார்த்த கருவறையின் முன்பாக வடமேற்கு மூலையில் வள்ளி தெய்வானையுடன் சுப்பிரமணியர் என்னும் பெயரில் காணப்படுகின்றது. இச்சிற்பம் பத்ரபீடத்தின் மீது நின்றநிலையில் நான்குக் கரங்களைக் கொண்டு வள்ளி, தெய்வானையுடன் காணப்படுவதோடு இச்சிற்பத்தின் பின்னிருக்கரங்களில் வஜ்ராயுதமும், சக்தியாயுதமும் முன்னிருக்கரங்களில் வலதுக்கரம் அபய முத்திரையோடும், இடதுக்கரம் வரத முத்திரையோடும், தலையில் கீரிட மகுடத்தையும், காதுகளில் குண்டலங்களும், கழுத்தில் கண்டிகை, சரப்பளி, சவடி, தோள்மாலை, தோள்வளை, கடகவளை, காப்புகள் அலங்கரிக்கப்பட்டும் மார்பில் முப்புரி நூலினையும், வயிற்றில் உதரப்பந்தத்தினையும், இடையில் தாரகைச் சும்மையினையும், பீதாம்பர ஆடையுடனும் கால்களில் காப்புகளுடன் அலங்கரிக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றன.

தெய்வானை

சுப்பிரமணியர் சிற்பத்தின் வலதுப்புறம் தெய்வானையின் சிற்பம் நின்றநிலையில் வைஷ்ணவ ஸ்தானகத்தில் இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டு வலதுக்கரம் நலோத்பலமலரை ஏந்தியவாறும், இடதுக்கரம் தொங்கவிடப்பட்டவாறும், தலையில் கரண்ட மகுடத்துடனும், மார்பில் யக்னோபவிதமும், மார்புக்கச்சையுடனும், பீதாம்பர ஆடை அணிந்துக் காணப்படுகின்றது.

வள்ளி

வள்ளியின் சிற்பமானது முருகனின் சிற்பத்திற்கு இடதுப்புறம் காணப்படுகின்றது. இச்சிற்பம் வைஷ்ணவ ஸ்தானகத்தில் நின்றநிலையில் இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டு வலதுக்கரம் தொங்கவிடப்பட்டவாறும், இடதுக்கரம் நலோத்பலமலரை ஏந்தியவாறும், கரண்டமகுடம், மார்புக் கச்சை, மார்பில் யக்னோபவிதப் பூணூலும், பீதாம்பர ஆடையணிந்து அலங்கரிக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றன.

விநாயகர்

சிவன் கோயில்களில் விநாயகரின் சிற்பமானது சுற்றாலயச் சன்னதிகளுல் ஒன்றாக தென்மேற்கு மூலையில் அமையப்பெறுகின்றன. ஆய்விற்குட்பட்டுள்ள திருகுறுக்கை வீரட்டேசுவரர் கோயிலிலும் மேற்குப்பார்த்த கருவறையை நோக்கியவாறு தென்மேற்கு மூலையில் பீடத்தின் மீது இடதுக் காலை குத்துக்காலிட்டும், வலதுக்கால் சற்று பீடத்தின் மீது கிடத்தப்பட்டு லலிதாசனத்தில் அமர்ந்த நிலையில் நான்கு கரங்களைக் கொண்டு பின்னிருக்கரங்களில் வலது மற்றும் இடதுக் கரத்தில் அங்குசம் மற்றும் பாசத்தையும், முன்னிருக்கரங்களில் வலதுக்கரம் ஓடிந்தத் தந்தத்தினையும், இடதுக்கரம் மோதகத்தையும், இச்சிற்பத்தின் தும்பிக் கையானது இடதுக்கர மோதகத்தைச் சுவைப்பதைப் போன்றும், தலையில் கரண்ட

மகுடமும். கழுத்தில் கண்டிகை, சரப்பனியும், மார்பில் முப்புரிநூலும், வயிற்றில் உதரபந்தமும், கரங்களில் காப்புகளும், இடையில் ஆடையும் அலங்கரிக்கப்பட்டவாறுக் காணப்படுகின்றன.

சூரியன்

சூரியனின் சிற்பமானது சோழர்காலத்தில் சுற்றாலயச் சன்னதிகளுல் ஒன்றாக இச்சிற்பத்திற்கும் தனிச் சன்னதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சூரியனுடன் சந்திரனுக்கும் தனிச்சன்னதிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சூரிய வழிபாடானது வேதக் காலத்திலிருந்து தொன்றுதொட்ட வழிபாடாகக் கருதமுடிகின்றது. வேதகால இலக்கியங்களில் இந்திரன், அக்னி முதலான இயற்கைத் தெய்வங்களில் ஒருவராகவும் சூரியன், சவிதா, மித்ரன் போன்றப் பெயர்களிலும் அழைக்கப்பட்டுள்ளது. 63 சங்க இலக்கியங்களுள் சூரிய வழிபாட்டிற்குரிய குறிப்புகளில் எழுபது இயற்கையின் தோற்றம் என அகநானூற்றில் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளது. (அகநானூறு, 248:1-3) நற்றிணையில் மேருமலையை வளம்வரும் சூரியன் 65 எனவும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றது.

சிலப்பதிகாரத்தில் இந்திரன் கோட்டம், வேற்கோட்டம், நிலாக்கோட்டம் எனக் குறிப்பிடுவதைப் போல கானத்திறமுரைத்தக் காதையில் சூரியனுக்கென்று உச்சிக்கிழான்⁶⁶ என்றக் கோட்டம் இருந்ததைப் பற்றி இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன. மேலும் தக்கறியோன், தினகரன், பகலோன், மித்ரன் போன்றப் பெயர்களிலும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன. வரலாற்றுக்கால அடிப்படையில் இச்சிற்பத்தைப் பற்றி நோக்கும் போது பல்லவர்கால கலைப்படைப்புகளான மாமல்லபுரம், தர்மராசபுரம் போன்றக் குடைவரைகளில் இச்சிற்பம் இடம்பெற்றுள்ளது. (சீனிவாசன், கே.ஆர்., தர்மராஜா ரத் மற்றும் அதன் சிற்பங்கள்) சோழர்களின் காலத்தில் பரிவார சன்னதிகளுள் ஒன்றாகவும், முதலாம் குலோத்துங்கனின் காலத்தில் சூரியனுக்கென்ற தனிக் கோயிலும் கட்டப்பட்டுள்ளன. ஆகமங்களுள் சாரஸ்வதீய சித்ரகர்ம சாஸ்திரம் மற்றும் காசியப்ப சில்பசாஸ்திரத்திலும் இச்சிற்பத்தின் படிமக்கலைக் கூறுகளில் இச்சிற்பத்தின் கரங்கள் இரண்டும் மலர்களை ஏந்தியவாறு காட்டப்பட வேண்டும்மென்றுக் குறிப்பிடுகின்றது. இதைப்போல ஆய்விற்குட்பட்டுள்ள திருகுறுக்கை வீரட்டேசுவரர் கோயிலில் சூரியனின் சிற்பமானது சுற்றாலயச் சன்னதியில் அல்லாமல் மேற்குப்பார்த்த கருவறையின் கிழக்குப்புறம் தனிச் சிற்பமாக அமைந்துள்ளன. இச்சிற்பம் இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டு பீடத்தின் மீது ஸ்தானகமாக நின்ற நிலையில் தலையின் பின்புறம் பிரபாமண்டலமும், கரண்டமகுடம் அணிசெய்யப்பட்டவாறும், காதுகளில் குண்டலங்களும் கழுத்தில் அணிகலன்களும், இரு கரங்களும் சற்று தோள்வரை உயர்த்திய நிலையில் நீலோத்பலமலரை ஏந்தியவாறும், கைகளில் காப்புகளும் கால்களில் காப்புகளும், மார்பில் முப்புரிநூலும் அணிந்தவாறு அலங்கரிக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றன.

நால்வர்

தேவாரப் பாடல்களைப் பாடிய நாயன்மார்களுல் திருநாவுக்கரசர், திருஞானசம்பந்தர், சுந்தரர் மாணிக்கவாசகரின் சிற்பங்கள் சோழர் காலத்தில் கி.பி.10ம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு அனைத்துக் கோயில்களிலும் காணப்படுகின்றன. இவற்றுள் தேவாரப் பாடல்பெற்ற தலங்களுல் மிகவும் சிறப்புக்குரிய ஒன்றாக இச்சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றன. பக்தி இயக்கத்தின் வாயிலாக பன்னிருதிருமுறை இலக்கியங்கள் வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் இந்நாயன்மார்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றினைப் பற்றியும் சிற்பங்களின் படிமக்கலைக் கூறுகளைப் பற்றியும் கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கப்படுகின்றன.

திருநாவுக்கரசர்

திருநாவுக்கரசரின் காலம் கி.பி.5ம் நூற்றாண்டு என வரலாற்றாசியர்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. திருக்கயிலையில் முனிவராகத் தவம் செய்தவர் திருநாவுக்கரசர் இறைவனருளால் மனித உருவமெடுத்து பூலோகத்தில் சிவனுக்கு தொண்டு புரியும் சிவனடியாராக தோற்றம் எடுத்தார் எனப் பெரியபுராணத்தில் குறிப்பிடப் பெற்றுள்ளன. இதனை,

உன்னுடைய மனக்கவலை ஒழிநீ உன்னுடன் பிறந்தான்

முன்னமே முனியாக என்னுடையத் தவம்முயன்றான் (பெரியபுராணம், பா. 48)

என்னும் வரிகளின் மூலம் அறியமுடிகின்றன.

தமிழகத்தில் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் உள்ள திருவாமூர் என்னும் ஊரில் வாழ்ந்த புகழனார் மற்றும் இவரது மனைவி மாதினியாருக்கும் திழகவதியார் மற்றும் மருள்நீக்கியார் என்ற மகளும், மகனும் இருந்தனர். இவர்கள் வேளாண் மரபினையும், குறுக்கையர் குடியைச் சேர்ந்தவராவர். முதலில் சமண சமயத்தில் இருந்து தருமசேனர் என்றும், பிறகு சூலைநோயால் பாதிக்கப்பட்ட மருள்நீக்கியார் என்ற நாவுக்கரசர் சைவ சமயத்திற்கு மாறி சிவபெருமானால் சூலை நோயிலிருந்துக் காப்பாற்றப்பெற்று சிவனடியாரானார். இறைவனார் நாவுக்கரசர் என்றும், ஆளுடையரசர் என்றும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றார். பின்பு சிவத்தலங்கள் தோறும் தேவாரப் பாடல்களைப் பாடி உழவாரக்களியால் கோயிலை சுத்தம் செய்தார். இதைப்போலவே உழவாரக்களியுடன் கூடிய சிற்பத்தை ஆய்விற்குட்பட்டுள்ள வீரட்டேசுவரர் கோயில் திருக்குறுக்கையில் காணமுடிகின்றது. திருநாவுக்கரசரின் சிற்பமானது கோயிலின் வடக்குப்புறத்தை நோக்கியவாறு உள்ள நால்வரின் சன்னதியினுள்ளே திருநாவுக்கரசரின் சிற்பமானது வைசாசனகமான ஸ்தானகத்தில் நின்றநிலையில் இரண்டு கரங்களில் அஞ்சலி முத்திரையோடும் உழவாரக் களியை அனைத்தவாறும் மிகவும் பணிவாக பணிவன்புடன் அமைதியான முகத்தோற்றம் கொண்டு இச்சிற்பம் காணப்படுகின்றன.

திருஞானசம்பந்தர்

திருஞானசம்பந்தர் சோழ நாட்டில் உள்ளக் கோயில்களிலும், பாண்டிய நாட்டிலுள்ள சைவக் கோயில்களிலும் தேவாரப் பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். நாயன்மார் நால்வருள் சம்பந்தரும் ஒருவராவார். சோழநாட்டிலுள்ள பிரமபுரம், வேணுபுரம் என அழைக்கப்படும் சீர்காழியில் அந்தணர் குளத்தில் கௌணிய கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த சிவபாத இருதயருக்கும் பகவதி அம்மையார்க்கும் மகனாக ஞானசம்பந்தர் பிறந்தார். இவர் சிவன் மீது அதிகப்பற்று கொண்டு அப்பரோடு இணைந்து சைவ சமயத்தை வளர்த்ததோடு அல்லாமல் சமண சமயத்தையும் ஒழித்து பாண்டிய நாட்டில் சைவசமயம் தலைத்தோங்கியதோடு பாண்டிய மன்னனையும் சைவசமயத்திற்கு சம்பந்தரால் மாற்றப்பட்ட வரலாற்று நிகழ்வுகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். திருஞானசம்பந்தரின் சிற்பம் சோழ நாட்டில் உள்ள கோயில்களில் நிறைந்து காணப்படுவது போல ஆய்விற்குட்பட்டுள்ள திருகுறுக்கை வீரடேசுவரர் கோயிலிலும் இரண்டு கரங்களைக் கொண்டு இசைத்தட்டினால் இசையெழுப்பி தேவாரப் பாடல்களைப் பாடுவது போன்று அமையப்பெற்றுள்ளது. தலையில் மகுட அலங்காரங்களும் கழுத்தில் முத்துமாலை போன்ற அணிகலன்களும் காலில் காப்புகளும் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சுந்தரர்

சுந்தரரின் புராணவரலாறை நோக்கும்போது கயிலை மலையில் சிவனின் அடியவராக விளங்கியவர். உமையின் சேடியராக இருந்த கமலினி, அணிந்திதை என்ற இருவரையும் மலர்வணத்தில் சுந்தரர் காதல் கொல்ல இதனைக்கண்ட சிவன் சுந்தரரை தண்டிக்கும் பொருட்டு பூ உலகில் இருவரையும் மணந்து சிவனடியாராக மீண்டும் கயிலை வருமாறு கட்டளையிட்டார் என புராணங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது. (சாந்தி, எஸ். "வெண்ணார் ஆற்றங்கரையில் மா மணிகள்" 26-37) பூலோகத்தில் சுந்தரர் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் உள்ள திருநாவலூரில் ஆதிசைவ மரபில் சடனயார்க்கும் இசைஞானியார்க்கும் நம்பியாரூரர் என்னும் பெயரில் பிறந்தார். இவரின் காலத்தை கே.எஸ்.சீனிவாசபிள்ளை, டி.ஏ.கோபிநாதய்யர், சி.வி.நாராயண அய்யர் போன்றோர் கி.பி.9ம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் என்றும் காசுப்பிள்ளை, மு.அருணாச்சலம் போன்றோர் கி.பி.எட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர் என்றும், டி.வி.சதாசிவபண்டாரத்தாரும், மு.ராகவையங்காரும் இக்கருத்துகள் ஏற்புடையதாக இல்லையென்றுக் குறிப்பிடுகின்றனர். சுந்தரரின் சிற்பமானது சோழநாட்டில் உள்ள சைவ கோயில்களில் காணப்படுகின்றன. இதைப்போல ஆய்விற்குட்பட்டுள்ள திருக்குறுக்கை வீரடேசுவரர் கோயிலில் நாயன்மார் நால்வர்களுல் ஒன்றாக சுந்தரரின் சிற்பமும் இடம்பெற்றுள்ளது. இச்சிற்பம் நின்ற நிலையில் இரண்டு கரங்களைக் கொண்டு கிரீடமகுடம்

அணிந்து ஆடைகள் தரித்து காத்தில் குண்டலங்களும் கழுத்தில் ஆபரணங்களும் அணிந்து அஞ்சலி முத்திரையுடன் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மாணிக்கவாசகர்

மாணிக்கவாசகரின் புராணத்தை நோக்கும்போது சிவனின் கணமாக இருந்த மாணிக்கவாசகர் சிவனின் வேள்வியின் போது இந்திரன் வருவதை ஆகாயத்தை நோக்கி கண்ணுற்றதால் கோபமடைந்த சிவன் பூலோகத்தில் பிறந்து பக்தி மார்க்கத்தால் சிவனடியாராக சேர்வாய் எனக் கூறினார். அதன்படியே பூலோகத்தில் ஓர் அந்தணர் குலத்தில் பாண்டிய நாட்டில் திருவாதவூரில் பிறந்து திருவாதவூரார் எனப் பெயர்பெற்றார். ஜீயூபோப் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கும் அளவிற்கு தோற்றம் பெற்ற திருவாசகத்தை எழுதி திருவாதவூரார் என்பவர் மாணிக்கவாசகர் எனக் குறிப்பிடப்பெறுகின்றார். இவரின் காலத்தைப் பற்றியக் கருத்து வேறுபாடுகள் பல்வேறு வரலாற்றாசிரியர்களிடம் வேறுபட்டக் காலக்கணிப்பாகவே இருந்துவருகின்றன. ஆனால் இவர் கி.பி.9ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர் என்னும் கருத்து ஏற்புடையதாகவே உள்ளது என சேதுராமன் தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மாணிக்கவாசகரின் சிற்பங்கள் பொதுவாக சோழநாடு மற்றும் பாண்டிய நாட்டில் உள்ள கோயில்களில் காணமுடிகின்றன. நாயன்மார் நால்வர்களின் சிற்பங்களுல் மாணிக்கவாசகரின் சிற்பமும் ஒன்றாகும். இச்சிற்பம் நின்றநிலையில் முழங்கால் அளவில் ஆடை அணிந்து சாதாரண நிலையில் மயிற்கால்கள் அற்றத் தலையுடனும், கழுத்தில் ருத்ராஷ்டிர மாலையினையும் அணிந்து வலதுக்கரம் அபய முத்திரையோடும், இடதுக்கரம் சுவடியினை ஏந்தியவாறும் காட்டப்பட்டுள்ளன.

விஷ்ணு

விஷ்ணுவின் சிற்பமானது இக்கோயிலில் நால்வரின் சன்னதிகளுக்கருகே வடக்கு நோக்கியவாறுக் காணப்படுகின்றன. இச்சிற்பம் பெரும்பாலும் கருவறையின் மேற்குப்புறத் தேவகோட்டங்களில் அமையப்பெறுவது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். இக்கோயிலின் தேவகோட்டங்களில் அமையப்பெறாவிட்டாலும் தனிச்சன்னதியினுள்ளே காணப்படுகின்றன. இத்தெய்வ வழிபாடு வேதகாலத்திலிருந்து சங்ககாலம் மற்றும் பக்திஇயக்கக் காலம் என தற்போது வரை சிறப்புக்குரிய ஒன்றாகும். பெரும்பாலும் சிவன் கோயில்களில் இத்தகைய வைணவச் சிற்பமானது இடம்பெறுவது பொதுவாக சைவ, வைணவச் சமய ஒற்றுமையின் தாக்க மாகவேக் கருதப்படுகின்றன. இதன் ஒற்றுமையின் விளிம்பாக சிவன், விஷ்ணுவின் ஒன்றினைந்தச் சிற்பமாக ஹயக்கிரீவரின் சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றன. மேலும் இக்கோயிலில் விஷ்ணுவின் படிமக்கலைக் கூறுகளை நோக்கும் போது இச்சிற்பம் நின்றநிலையில் நான்கு கரங்களைக் கொண்டு பின் வலது மற்றும் இடதுக் கரத்தில் சங்கு, சக்கரத்தையும், முன்வலது மற்றும் இடதுக் கரத்தில் அபய, வரத முத்திரையோடும் கீரிடமகுடம்

தரித்து, காத்தில் மகரக் குழைகளையும், கழுத்தில் கண்டிகை சரப்பளி, சவடி, மார்பில் யக்னோபவிதமெனும் பூனூலும், வயிற்றில் உதரபந்தத்துடனும், தோள்மாலை, தோள்வளை, கடகவளை, கரங்களில் காப்புகள் அணிசெய்யப்பட்டவாறும் இடையில் தாரகைச் சும்மையுடன் கூடிய குரங்குச் செறியும் பீதாம்பர ஆடையும் தரித்து கால்களில் பாதுகைகளோடு காப்புகளையும் கொண்டு அலங்கரித்தவாறுக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

கஜலெட்சுமி

தமிழகத்தில் சக்தி வழிபாட்டில் கஜலெட்சுமியின் வழிபாடும் ஒன்றாகும். கஜலெட்சுமி வழிபாடானது வடஇந்தியா மற்றும் தென்னிந்தியா முழுவதும் காணப்படுகின்றன. பார்ஹீட், புத்தகையா மற்றும் காஞ்சிபுரம் போன்ற இடங்களில் இச்சிற்பம் காணக்கிடக்கின்றன. குப்தர் காலத்தைச் சேர்ந்த ஜுனாகார் கல்வெட்டுகள் கஜலெட்சுமியை விஷ்ணுவுடன் இணைத்துக்கூறும் முதல் சான்றாக அமைகின்றன. பீதா என்னுமிடத்தில் கிடைத்த குப்தர்கால முத்திரையில் கஜலெட்சுமியின் வலதுக் கரத்தில் சங்கும், இடதுக் கரத்தில் பறவையும் கொண்டுக் காணப்படுவதால் இச்சிற்பமும் விஷ்ணுவுடன் இணைந்த சிற்பமென்பதை தெளிவாக்குகின்றது. இராமாயணத்திலும் கஜலெட்சுமியைப் பற்றியக் குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. மேலும், ஆதிலட்சுமி, கஜலட்சுமி, சந்தானலட்சுமி, தனலட்சுமி, தானியலட்சுமி, விஜயலட்சுமி என்னும் பல்வேறு பெயர்களிலும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றது. இச்சிற்பத்தின் தோற்றத்தை நோக்கும் போது தேவர்கள் பார்கடலைக் கடைந்து செல்வத்தின் அதிபதியாகக் கடலிலிருந்து தோன்றியவள் என புராணங்களில் கூறப்படுகிறது. ஸ்ரீ பத்மா மற்றும் கமலா என்னும் பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டு பத்மத்தின் மீதமர்ந்து இருக்கரங்களிலும் தாமரை மலரை தாங்கியவாறுக் காணப்படும்.

தமிழகத்தில் இச்சிற்பம் பல்லவர் காலத்தில் முதலாம் நரசிம்மவர்மனது குடைவரையில் வராக மண்டபத்தின் பின்புறச் சுவரிலும், பரமேசுவர மகாவராக விஷ்ணுகிருகக் குடைவரைக் கோயிலின் வடபுறச் சுவரிலும் கஜலெட்சுமியின் சிற்பங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. பரவளாக சைவ, வைணவக் கோயில்களில் புடைப்புச் சிற்பமாகவும், கற்சிற்பமாகவும் காணப்படுகின்றன. இதைப்போல ஆய்விற்குட்பட்டுள்ள திருக்குறுக்கை வீரட்டேசுவரர் கோயிலில் சுற்றாலயச் சன்னதிகளுல் ஒன்றாக மேற்குப் பார்த்த கருவறையின் முன்பு வலதுப் புறமாக கிழக்கு நோக்கியவாறு இச்சிற்பம் காணப்படுகின்றது. இச்சிற்பம் பத்மபீடத்தில் பத்மாசனமாக அமர்ந்தநிலையில் கரங்களில் நீலோத்பலமலரை ஏந்தியவாறு இருபுறமும் யானைகள் சிற்பத்தின் மீது தன் தும்பிக்கையால் நீரை திருமஞ்சனம் செய்வதுப்போலவும் காட்டப் பட்டுள்ளது. இச்சிற்பம் தலையில் கரண்ட மகுடம் அணிசெய்யப்பட்டவாறு காணப்படுகின்றது.

நவக்கிரகம்

நவக்கிரக வழிபாடுகளுல் சூரியனின் வழிபாடு தொன்மை வாய்ந்த ஒன்றாகும். இச்சூரிய வழிபாட்டைப் பற்றியத் தரவுகளை வேதகால இலக்கியங்களிலும், சங்ககால இலக்கியங்களிலும் காணப்பெறுகின்றன. மேலும் இச்சூரிய வழிபாடு நவக்கிரக வழிபாடுகளுல் ஒன்றாக சோழர் காலக் கோயில்களில் சுற்றாலயச் சன்னதிகளுல் ஒன்றாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. இவற்றுடன் சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும் தனிச் சன்னதிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். தஞ்சையில் சூரியனுக்கென்று முதலாம் குலோத்துங்கச் சோழனால் கட்டப்பட்ட சூரியனார் கோயிலில் சூரியன் தேவியரோடும், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், குரு, சுக்கிரன், சனி இராகு, கேது போன்றத் தெய்வங்களுக்கு தனிச்சன்னதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

கி.பி.12ம் நூற்றாண்டில் சிதம்பரத்தில் விக்கிரமச்சோழனால் கட்டப்பட்ட மேற்குக் கோபுரத்தின் கோட்டங்களில் நவக்கிரகச் சிற்பங்கள் இடம்பெறுவதோடு சிற்பங்களின் பெயர்களும் கல்வெட்டுக்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. இதைப்போல பிற்காலப் பாண்டியர், விஜயநகரர், நாயக்கர்களின் காலத்திலும் நவக்கிரகங்களுக்கான தனிச் சன்னதிகள் அமைக்கப்பட்டு தற்போது வரை நவக்கிரகங்களின் வழிபாடுகள் வளர்ச்சிப்பெற்று வருகின்றன. நவக்கிரகங்களை சியோதிகத் தேவர்கள் என்றும் (சேலடோர், ஆர்.என். என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர், தொகுதி.II, ப.1263)

பிராமணியத் தத்துவங்களின் கருத்துப்படி திக்பாலகர்கள் என்றும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன. இச்சிற்பங்கள் சைவக் கோயில்களின் வடகிழக்கு மூலையில் ஆகம விதிகளின்படி அமையப்பெறுவது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். ஆய்விற்குட்பட்டுள்ள இக்கோயிலில் மகாமண்டபத்தின் தெற்குப்புறத்தில் நவக்கிரகச் சிற்பங்கள் அமையப்பெற்றுள்ளது. இச்சிற்பங்களின் படிமக்கலைக்கூறுகளை பின்வருமாறு விளக்கப்படுகின்றன.

சூரியன்

நவக்கிரகச் சிற்பங்களுல் முதன்மையானதாக சூரியனின் சிற்பம் கருதப்படுகின்றது. இச்சிற்பம் நவக்கிரக மண்டலத்தின் நடுவில் கிழக்கு நோக்கியவாறுக் காணப்படுகின்றன. இச்சிற்பம் நின்றநிலையில் இரண்டுக் கரங்களுடன் நீலோத்பலமலரை ஏந்தியவாறும், இச்சிற்பத்தை அணிகலன்கள் அலங்கரிப்பதைப் போலவும் காட்டப்பட்டுள்ளன. இப்படிமக்கலைக் கூறுகளுடன் இக்கோயிலில் சூரியனின் சிற்பம் அமையப்பெற்றுள்ளது.

சந்திரன்

சந்திரனின் சிற்பமானது நவக்கிரக மண்டலத்தில் வடகிழக்கு மூலையில் மேற்கு முகமாக நின்றநிலையில் இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டு கரங்களில் குமுத மலரை

ஏந்தியவாறும் தலையின் பின்புறம் காந்தி மண்டலம் என்னும் பிரபா மண்டலமும் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதனையே அம்சமத்பேதாசமம் பத்மம் இடம்பெறலாம் என்றும் குறிப்பிடுகின்றது. இப்படிமக்கலைக் கூறுகளுடன் இக்கோயிலிலும் சந்திரனின் சிற்பமானது அமையப்பெற்றுள்ளது.

செவ்வாய்

செவ்வாய் சிற்பமானது நவக்கிரக மண்டலங்களில் சூரியனுக்கு நேர்எதிரே தெற்கு நோக்கியவாறு இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டு கரங்கள் அபயவரத முத்திரையோடும், இக்கோயிலில் செவ்வாயின் சிற்பமானது அமையப்பெற்றுள்ளது சில்பரத்தினத்தில் இச்சிற்பத்திற்கு நான்கு கரங்கள் என்றும், எட்டு குதிரைகள் பூட்டிய தேரில்வளம் வருபவர் என்றும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன.

புதன்

புதனின் சிற்பமானது நவக்கிரக மண்டலத்தில் வடமேற்கு மூலையில் அமைக்கப்பட்டு, கிழக்கு முகமாக இரண்டுக் கரங்களுடனும் இக்கரங்கள் அபய, வரத முத்திரையோடும் இக்கோயிலில் இச்சிற்பம் அமையப்பெற்றுள்ளது. புதன் சிம்மவாகனத்தில் வருபவரென ஆகமங்களில் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன.

வியாழன்

நவக்கிரக மண்டலத்தில் சூரியனுக்கு வடக்குப்புறத்தில் வடக்கு முகமாக நின்றநிலையில் இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டு அபய, வரத முத்திரையோடும் இக்கோயிலில் வியாழனின் சிற்பம் அமையப் பெற்றுள்ளது.

சுக்கிரன்

சுக்கிரனின் சிற்பமானது நவக்கிரக மண்டலத்தில் சூரியனுக்கு நேர்எதிரே கிழக்கு முகமாக இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டு முன் வலதுக்கரம் அசுஷ்மாலையினையும் இடதுக்கரம் வரத முத்திரையோடும் இக்கோயிலில் காணப்படுகின்றன. இச்சுக்கிரனுக்கு மற்றொருப் பெயருமுண்டு வெள்ளி எனவும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றன.

சனி

சனியின் சிற்பமானது நவக்கிரக மண்டலத்தில் சூரியனுக்கு மேற்குப்புறத்தில் காக்கை வாகனத்தோடு நின்றநிலையில் இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டு வலதுக்கரம் சூலத்தையும், இடதுக்கரம் வரத முத்திரையோடும் காட்டப்பட்டுள்ளது. இப்படிமக்கலைக் கூறுகளோடு இக்கோயிலில் நவக்கிரகச் சிற்பங்கள் இடம்பெறுகின்றன. சனியின் மற்றொரு பெயராக சனீஸ்வரர் என்றும், கருமை நிறமுடையவர், காக்கை வாகனமுடையவர் எனவும் குறிப்பிடப்பெறுகின்றார்.

இராகு

நவக்கிரக மண்டலத்தில் சூரியனுக்கு தென்கிழக்கில் தெற்கு நோக்கியவாறு இச்சிற்பம் காணப்படுகின்றது. இச்சிற்பம் மனிதத் தலையையும், பாம்பு உடலோடும் இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டும் கரங்கள் அஞ்சலி முத்திரையோடும் இக்கோயிலில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

கேது

நவக்கிரக மண்டலத்தில் கேதுவின் சிற்பமானது சூரியனுக்கு தென்மேற்கு மூலையில் இச்சிற்பம் ஐந்து முகங்களைக் கொண்டப் பாம்புத் தலையினையும், மனித உடலையும் கொண்டு கரங்கள் இரண்டும் இராகுவைப் போலவே அஞ்சலி முத்திரையுடன் இக்கோயிலின் சிற்பத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. கேது கழுது வாகனத்தில் வளம் வருபவர் எனச் சிற்பரத்தினத்தில் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளது.

குறுங்கை விநாயகர்

இமயமலையில் தீர்க்கவாகு முனிவர் சிவனை நினைந்துத் தவம் செய்துவந்தார். தவமுனிவராகிய தீர்க்கவாகு திருநீருடனும், கண்டிகையுடனும் சிவதலங்கள் தோறும் இறைவனைக் கண்டு தரிசனம் பெற்று வணங்கி குறுக்கை வந்தார். அப்போது சிவத்தலங்கள் தோறும் சிவனை நீரால் திருமஞ்சனம் செய்து வணங்குவதை வழக்கமாகக் கொண்ட முனிவர் குறுக்கையிலும் சிவனுக்கு திருமஞ்சனம் செய்வதற்காக அத்தலத்திலுள்ள தீர்த்தத்தின் மகிமையைப் பற்றி அறியாமல் ஆகாயக் கங்கையைக் கொண்டு திருமஞ்சனம் செய்ய வேண்டும் என முற்பட்ட போது முனிவரின் கரங்கள் குறுகிவிட்டன. இந்நிலையில் விநாயகரிடம் சென்று வேண்டினார். விநாயகரும் இதற்கு பதிலளிக்கவில்லை. இதனால் முனிவர் வருந்தி தலத்தின் இயல்பு இதுவாயின் உயிர் விட்டுவிடுதலே மேலன்று கல்லில் தலையை மோதப் போனார். அப்போது கல்லிலிருந்து ஒரு கரம் வெளிவந்து தடுத்தப் போது இறைவன் அம்மையாரோடு இடபவாகனத்தில் காட்சிக் கொடுத்தார். இறைவனிடம் முனிவர் எனதுக் கை குறுகியதற்கான காரணம் என்ன என வினவிய போது அப்போது இறைவன் இத்தலத்தின் பெருமையை அறியாமல் நீ கங்கையை விரும்பினாய் அதனால் தான் உன் கையைக் குறுக்கினோம் என தலப்பெருமையை எடுத்துரைத்தார். முனிவர் தன் தவறை உணர்ந்து இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டார். இறைவனோ இன்றிலிருந்து குறுங்கை முனிவர் எனப் பெயர்பெற்று இத்தலத்திலையே இருப்பாய் என இறைவனும் கூறினார். இப்புராண அடிப்படையில் திருக்குறுக்கை கோயிலில் கிழக்குப்புறத்தை நோக்கியவாறு மகாமண்டபத்தின் தெற்கில் விநாயகரின் சிற்பத்தோடு முனிவரின் சிற்பமும் இடம்பெற்று குறுங்கை முனிவர், குறுங்கை விநாயகர் எனப் பெயருடன் அமையப்பெற்றுள்ளன. இதன் படிமக்கலைக் கூறுகளைப் பற்றி கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கப்படுகின்றன.

படிமகலைக்கூறு

கோயிலில் குறுங்கை விநாயகரின் சிற்பமானது பீடத்தின் மீது லலிதாசனமாக அமர்ந்த நிலையில் இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டுக் காணப்படுகின்றார். இரண்டுக் கரங்களும் தொடையின் மீது வைக்கப்பட்டவாறு காட்டப்பட்டுள்ளது. தலையில் நெற்றிப் பட்டத்துடன் கூடிய மகுடத்தை தரித்தவாறும், கழுத்தில் கண்டிகையும், மார்பில் பட்டையான யக்ஞோபவீதத்தை தரித்தும் வயிற்றில் பட்டையான உதரப்பந்தத்தோடும், கரங்களில் காப்புக்களோடும், மிகவும் எளிமையான தோற்றத்துடன் அலங்கரிக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றன.

குறுங்கை முனிவர்

குறுங்கை விநாயகரின் சிற்பத்தின் அருகில் தீர்க்கவாகு முனிவர் லலிதாசனத்தில் அமர்ந்த நிலையில் இரண்டுக் கரங்களைக் கொண்டுக் காணப்படுகின்றது. வலதுக்கரம் அபய முத்திரையோடும், இடதுக்கரம் சாதாரணமாகவும் காட்டப்பட்டுள்ளன. தலையில் கரண்ட மகுடத்தோடும், இச்சிற்பத்தின் முக அமைப்பில் ரோமங்கள் வயிறுவரை வளர்ந்து தொங்குவதுப் போலக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

காமதகனமூர்த்தி

காமதகன மூர்த்தியின் தோற்றத்தை இலிங்கபுராணம் மேற்கோள்காட்டிக் குறிப்பிடும் பொழுது சூரபத்மனின் கொடுமையால் உலகம் துன்பமடைந்த போது சூரனை அழிக்க தேவர்கள் சிவபெருமானைப் பணிந்து வேண்டினர். அப்போது சிவன் கயிலையில் யோகம் பூண்டு தட்சிணாமூர்த்தியாக எழுந்தருளியிருந்தார். அப்போது உமையம்மையார் இமவான் மகளாக அவதரித்து சிவபெருமானைத் திருமணம், செய்துக் கொள்ள கடுந்தவம் கொண்டிருந்தார். அப்போது சிவன் உமையம்மையை திருமணம் செய்துக் கொண்டால் தான் குமாரன் பிறந்து சூரனை அழிக்க முடியும் என எண்ணிய தேவர்களுள் இந்திரன் காமன் என்னும் மன்தனை அனுப்பி தவநிடடையில் இருக்கும் இறைவனின் மீது மலரம்புகள் தொடுக்கச் செய்தனர். மலரம்பினை தொடுத்த மன்மதனை தவம் களைந்து சிவன் நோக்க மன்மதன் சிவனின் நெற்றிக் கண்விழியால் வந்த நெறுப்பினால் அழிந்தான். இதனால் துயரம் தாங்காத மன்மதனின் மனைவி ரதிக்கு மட்டும் காமன் தெரியும்படியாக வரமளித்தார். இதனால் உருவான சிவனின் கோலமே காமதகனமூர்த்தி எனும் பெயர்படுகின்றது. திருக்குறுக்கை வீரட்டேசுவரர் என்னும் ஆய்விற்குட்படுத்தப்பட்டுள்ள இக்கோயிலில் காமதகன மூர்த்தியின் சன்னதி வடக்குப் புறத்தில் தெற்குநோக்கியச் சன்னதியாக முதல் திருசுற்றில் காணப்படுகின்றது. இச்சிற்பத்தைக் களப்பணியின் போது புகைப்படம் எடுக்க அனுமதிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இச்சிற்பத்தின் படிமக்கலைக் கூறுகளை நோக்கும் போது இச்சிற்பம் நான்குக் கரங்களைக் கொண்டு வீராசனமாக அமர்ந்தவாறும், பின் வலது மற்றும்

இடதுக் கரத்தில் மான், மழுவும், முன் வலதுக்கரம் அபய முத்திரையோடும், இடதுக்கரம் தொடையின் மீதுக் கிடத்தப்பட்டவாறும், தலையில் கங்கையையும், பிறையையும் தாங்கியவாறு ஜடா மகுடத்தையும், காத்தில் மகரக் குழைகளையும், மார்பில் பன்றியின் பல்லும் இடையில் புலித்தோல் ஆடையையும் தரித்துக் காணப்படுகின்றது. இச்சிற்பத்தின் படிமக்கலைக் கூறுகளைப் பற்றி உத்திரக்காமிக்காகமம், அம்சுமத்பேதாகமம், காரணாகமம் போன்ற ஆகமங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

ஞானாம்பிகை

கோயிலில் ஞானாம்பிகை சிற்பத்தின் புராணத்தை நோக்கும் போது இலிங்கபுராணம் குறிப்பிடுகையில் உமை இமாவான் மகளாக அவதரித்து சிவனை திருமணம் செய்துக் கொள்ள கடுந்தவம் மேற்கொண்ட கோலமாகவும், தக்கன் செய்த யாகத்திற்கு தனது மகளான உமையையும், மருமகனான சிவனை அழைக்காமல் யாகம் செய்தான். இந்நிலையில் தக்கனின் யாகத்திற்கு செல்லக் கூடாது எனக் கூறியும் கணவனின் பேச்சை மீறி யாகத்திற்கு உமை சென்றார். இதனால் மணமுடைந்த உமை தக்கனிடம் வாதம் செய்து வேள்வித் தீயில் இறக்க நேரிடுகிறாள் உடனே சிவன் யோகேசுவரராக உமையை மீட்டெடுத்து ஞானாம்பிகையாக திருமணம் செய்துக் கொள்கிறார். ஞானாம்பிகையாக திருகுறுக்கை வீரட்டேசுவரர் கோயிலில் உமை காட்சியளிக்கிறார் என தலப்புராண நூல்களில் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன. இக்கோயிலின் இரண்டாம் திருசுற்றின் வடக்குப்புறத்தில் தெற்கு நோக்கியச் சன்னதியாக ஞானாம்பிகைக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இச்சிற்பம் நின்றநிலையில் நான்குக் கரங்களைக் கொண்டு பின் இடது மற்றும் வலதுக் கரங்களில் பத்மம் மற்றும் சாமரத்தைத் தாங்கியவாறும், முன் வலதுக் கரம் அபய முத்திரையோடும், இடதுக் கரம் ஊருகஸ்தமாகவும், தலையில் கரண்ட மகுடமும், காத்தில் குண்டலங்களும், கழுத்தில் கண்டிகை, சரப்பளி, சவடி, மார்புக்கச்சை, முப்புரிநூல், உதரபந்தம், இடையில் தாரகைச் சும்மை, பீதாம்பர ஆடையணிந்து கைகளிலும் கால்களிலும் காப்புகள் அணிந்து அலங்கரிக்கப்பட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இச்சிற்பத்தைக் களப்பணியின் போது புகைப்படம் எடுக்க அனுமதிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

துவாரபாலகி

ஞானாம்பிகைச் சன்னதியின் முன்பே காவல் பெண்களாக துவாரபாலகிகளின் சிற்பங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அம்மன் கருவறையின் வலதுப்புறமுள்ள துவாரபாலகியின் சிற்பமானது வைசாசனமாக நின்ற நிலையில் நான்குக் கரங்களைக் கொண்டும் பின்னிருக் கரங்கள் மான், மலுவினையும் முன் வலதுக்கரம் தண்டத்தைப் பிடித்து கீழே ஊன்றியவாறும், முன் இடதுக் கரம் சுசி முத்திரையோடும் தலையில் ஜடாமகுடம் தரித்து கழுத்தில் கண்டிகையும் முத்துமாலைப் போன்ற அலங்காரங்களும் முகத்தில் கோரைப்பற்கள் காட்டப்பட்டவாறும், மார்புக் கச்சையுடனும் வயிற்றில் உதரபந்தத்துடனும், இடையில் தாரகைச் சும்மையோடு

பீதாம்பர ஆடையினையும் தரித்து, கை மற்றும் கால்களில் காப்புகள் அணிந்தவாறும் காட்டப்பட்டுள்ளன. இடதுப்புறமுள்ள துவாரபாலகியின் சிற்பமானது இதே அலங்கார அமைப்புகளுடன் நின்றநிலையில் நான்குக் கரங்களைக் கொண்டு பின் வலதுக்கரம் அங்குசத்தையும், இடதுக்கரம் நாகப்பாசத்தையும் தாங்கியவாறு, முன்வலதுக் கரம் சுசி முத்திரையோடும், இடதுக்கரம் தண்டத்தை ஊன்றியவாறும் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்விருசிற்பங்களிலுமே மலர்களுடன் கூடிய கந்த மாலை அணிசெய்யப்பட்டுள்ளது. இதைப்போல கருவறையைத் தொடர்ந்துள்ள அர்த்த மண்டப சுவர் பகுதியிலும் துவாரபாலகியின் சிற்பங்கள் புடைப்புச் சிற்பங்களாகக் காணப்படுகின்றன.

வீரபத்திரர்

வீரபத்திரரின் சிற்பங்கள் தமிழகத்தில் எங்கும் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன. இச்சிற்பத்தின் தோற்றத்தை நோக்கும் பொழுது தக்கன் மேற்கொண்ட யாகத்திற்கு சிவனுக்கே அழைப்பு விடுக்காமல் மதிக்காமல் வேள்வியை நடத்தியதனால் தக்கனை அழிக்க சிவன் வீரபத்திரனை தனது நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து தோற்றுவித்தார் என கந்தபுராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இச்சிற்பத்தின் தோற்றத்தைப் பற்றி திருநாவுக்கரசரும், வெட்டுண்ட தக்கனின் தலையின் மீது ஆட்டுத் தலையைப் பொருத்தியதைப் பற்றி மாணிக்கவாசகரும் பாடியுள்ளனர். மேலும் இச்சிற்பத்தின் படிமக்கலைக் கூறுகளைப் பற்றி ஸ்ரீதத்துவநிதியிலும், காரணாகமத்திலும் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன.

படிமக்கலைக்கூறுகள்

வீரபத்திரரின் சிற்பமானது நின்ற நிலையில் வைஷ்ணவ ஸ்தானகத்தில் நான்கு கரங்களைக் கொண்டு பின் இருகரங்கள் மான் மழுவினையும் முன் வலது கரம் பரசுவையும் இடதுகரம் தண்டத்தின் மீது ஊன்றப்பட்டவாறும் தலையில் கிரீட மகுட அலங்காரமும், காதுகளில் குண்டலங்களும், கழுத்தில் கண்டிகை, சரப்பளி, சவடி, மார்பில் யக்னோபவிதம், வயிற்றில் உதர பந்தம், இடையில் தாரகை சும்மை குரங்குச் செரியுடன் கூடிய பீதாம்பர ஆடை அணிந்து கந்த மாலையுடன் அலங்கரிக்கப்பட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது. கரங்கள் மற்றும் கால்களில் காப்பு அலங்காரங்களும் இச்சிற்பத்தின் அருகில் ஆட்டுத்தலையுடன் கூடிய அஞ்சலி முத்திரையுடன் நின்ற நிலையில் தக்கனின் சிற்பம் காட்டப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முடிவுரை

மனிதன் படைத்த கலைகளுள் மிகச் சிறந்தது சிற்பக்கலை என்பர். வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்தே இக்கலை வளர்ந்து வருகின்றது. மனித நாகரீகத்தையும் அதன் வளர்ச்சியையும் எடுத்துக்காட்டும் சான்றுகளில் சிற்பக்கலையைவிட சிறந்தது வேறொன்றில்லை. தமிழ் நாடுகளின் தொன்மை வரலாற்றை அம்மக்கள் வளர்த்த சிற்பக்கலை

வழியாகவே பெரிதும் அறிய முடிகின்றது. அவ்வகையில் திருக்குறுக்கை வீரட்டேசுவரர் கோயிலின் திருசுற்று சிற்பங்களானது சோழர்களின் கலைப்பாணியைச் சித்தரித்தவர்ணமாக காட்டப்பெற்றிருப்பது சிறப்புக்குரிய ஒன்றாகும்.

குறிப்புகள்

- [1] சீனிவாசன், கே.ஆர்., *பல்லவர்களின் குகைக் கோயில்கள்*. இந்திய தொல்லியல் துறை, புது தில்லி, 1964.
- [2] இளம்பூரணர். *தொல்காப்பியம்-பொருளதிகாரம்*. கழகவெளியீடு, சென்னை-18, 2001.
- [3] புலியூர்கேசிகள். *பரிபாடல் மூலமும் உரையும்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை -14, 2010.
- [4] சுப்பிரமணியன் ச.வே. *சங்க இலக்கியம்- பத்துப்பாட்டு மூலமும் தெளிவுரையும்*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை - 600108, முதற்பதிப்பு - ஜூன் 2010.
- [5] பொ. அழகுசுருஷணன், *சிலப்பதிகாரம் காட்டும் பண்பாடும் சமுதாய வரலாறும்*. ஐந்திணைப் பதிப்பகம், சென்னை - 600005, 1998.
- [6] இரா. செயபால். *அகநானூறு*. நியூ செஞ்சரி புக ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட், சென்னை, 2008.
- [7] இராமசுப்பிரமணியம் (உ.ஆ). *நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம்*. முல்லை நிலையம், சென்னை -600018, மறுமதிப்பு, 2008.
- [8] சாந்தி, எஸ். "வெண்ணார் ஆற்றங்கரையில் மா மணிகள்." *ஷான்லக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் தமிழ் ரிசர்ச்*, 5(2), 26-37, 2020.
- [9] சேலடோர், ஆர்.என், என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர், தொகுதி.II, பி.1263. 1984.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.